

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO: V DE AIKEN- GUIA DE FOCUS GROUP A ESTUDIANTES

			CLARIDAD						CONTEXTO						CONGRUENCIA						DOMINIO DEL CONSTRUCTO							
Dimensiones	#	Ítem	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS	EXPERTO 1	EXPERTO 2	EXPERTO 3	Total (S) Sumatoria de acuerdo	V. Aiken S/ (n (c-1))	Validez por ítems ESCALAS		
			Página web	1	¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00
2	¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?	1		1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
3	¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?	1		1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
Podcast	4	¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
	5	¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcasts sobre la cultura Lambayeque?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
	6	¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
Redes sociales	7	¿Qué te incentivaría a comentar, compartir o participar en los contenidos en redes sociales sobre la cultura Lambayeque? ¿Te animarías con encuestas, retos, concursos, debates u otro tipo de interacción?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
	8	¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte	1	1	1	3	1.00	Validez fuerte		
Total: Validez del instrumento por criterio			1.00						Validez fuerte						1.00						Validez fuerte							
Total: Validez del instrumento por criterio	1.00																											
	Validez fuerte																											